

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
CONSENSUS****Озод Насимов,**Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
мустақил тадқиқотчиси**ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОП ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050843>**АННОТАЦИЯ**

Ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамияти курилишида жамоатчилик назорати омили муҳим аҳамият касб этади. Илмий мақолада жамоатчилик назорати, унинг шаклланиши, асосий тамойиллари ва хусусияти таҳлил этилган. Жамоатчилик назоратининг норматив, институционал ва маънавий жиҳатлари очиқ берилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик назорати, фуқаролик жамияти, тараққиёт, қонун устуворлиги, ижтимоий-сиёсий ҳаёт, ислохот.

Ozod Nasimov,Scientific competitor of the Uzbekistan
State University of World Languages**SOCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT****ABSTRACT**

The factor of social control plays an important role in building a democratic state based on the rule of law and a strong civil society. The scientific article analyzes public control, its formation, basic principles and features. The normative, institutional and moral aspects of public control are revealed.

Key words: social control, civil society, development, rule of law, social and political life, reforms.

Озод Насимов,Научный соискатель Узбекского государственного
университета мировых языков**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ****АННОТАЦИЯ**

Фактор общественного контроля играет важную роль в построении правового демократического государства и сильного гражданского общества. В научной статье анализируется общественный контроль, его формирование, основные принципы и

особенности. Выявлены нормативные, институциональные и нравственные аспекты общественного контроля.

Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, развитие, правовое государство, общественно-политическая жизнь, реформы.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРЪЛИГИ.

Давлат бошқарув органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш фуқаролик жамиятининг энг муҳим белгиларидан биридир. Маълумки, жамият манфаатларини эътибордан четда қолдириш, баъзи ҳолларда ўзларига тегишли ваколатларни суиистеъмол қилиш давлат органлари фаолиятида кузатиладиган ҳолдир. Давлат аксарият ҳолларда ўз ҳокимиятини халқ билан баҳам кўрмасликни маъқул кўради. Бундай салбий ҳолатнинг узлуксиз давом этиши давлат институтининг асл моҳиятига путур етказди ва у бажарадиган ижтимоий вазифаларнинг ўзгаришига олиб келади. Оқибатда, ҳокимиятни чеклаш, яъни уни назорат қилишга зарурат туғилади.

Давлат органлари фаолиятини назорат қилиш ижтимоий фаоллик билан боғлиқ. Фуқароларнинг ижтимоий жараёнларда иштирок этишининг табиий ва сунъий омиллари мавжуд. Инсон ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечирар экан, унда табиий равишда сиёсий жараёнларда иштирок этишга иштиёқ вужудга келади. Жамиятдаги муаммоларнинг кўпайиши эса, ижтимоий фаол фуқароларни янада дадил бўлишга ундайди, кундалик муаммоларни бартараф этган ҳолда умумхалқ аҳамиятига эга бўлган масалаларга эътибор қаратишга жалб этади. Давлат етакчилигида “юқоридан”, халқ вакиллари иштирокисиз амалга ошириладиган демократлаштириш ҳамиша ҳам жамият манфаатларини ифодаламайди. Бундай амалиёт салбий оқибатларга, жумладан, фуқароларнинг инертлашувига, ўз ҳуқуқ ва манфаатларини тўлиқ англамаслик, ижтимоий ҳаётда юзага келадиган муаммоларга қарши курашиш кўникмасининг шаклан-маслигига олиб келади. Давлат – жамият муносабатларида юзага келадиган бундай мураккабликларни бартараф этишнинг самарали институтларидан бири бўлган жамоатчилик назорати илмий-назарий ёндашувни талаб этади.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Ғарб олимларининг қарашларида жамоатчилик назорати аксарият ҳолларда бирор-бир соҳада амалга ошириладиган назоратни англатади. Жумладан, америкалик социолог Травис Хирски (Travis Hirschi) жамоатчилик назоратини, асосан, жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши кураш нуқтаи назаридан талқин қилади. Унга кўра, ижтимоий сўровлар жамоатчилик назоратини шакллантиради ва аксилижтимоий характерга эга бўлган хатти-харакатларни тартибга солади[1].

Бошқа бир америкалик социолог Чарльз Кулей (Charles Hor-ton Cooley) ҳам мазкур фикрни давом эттирган ҳолда, жамиятдаги иллатларни бартараф этишда жамоатчилик назорати муҳим ўрин тутиши, мавжуд ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда у самарали хизмат қилишини таъкидлайди. Бу ҳодиса жамиятда ўзига хос рақобат муҳитини вужудга келтириши билан бирга, ўзига хос тарзда ижтимоий виждонни шакллантиришга ҳам хизмат қилади. Айни вақтда, жамоатчилик назоратини амалга оширишда давлатнинг роли ҳам жуда муҳимлигини эсда тутиш лозим. Ғарчи асосий назорат объекти давлат бўлишига қарамасдан, давлат умуммиллий манфаат нуқтаи назаридан жамоатчилик назоратига йўл бермаса, унинг самара бериши қийин. Қудратли миллий етакчилар раҳбарлик қилаётган баъзи мамлакатларда жамоатчилик назоратининг самарадорлигини таъминлайдиган омил айнан давлат раҳбаридир. Бу борада америкалик антрополог Рут Бенедикт (Ruth Benedict) шундай ёзади: “Якуний жамоатчилик назоратини кишиларнинг ўзларига ташлаб қўйишнинг ўзи кишиларга эркин ҳаёт кечиришлари учун кафолат бўла олмайди. Ўзларини эркин, демократик жамиятда ҳис этаётган, аммо кучли етакчи ёки қиролга эга бўлган жамиятлар барча фуқаролар учун умумий бўлган баъзи эркинликларни кафолатлашдек умумий хусусиятга эга”[2].

Бошқа таърифларда жамоатчилик назорати ижтимоий ҳамкорликнинг асосий воситаси ҳисобланади. У ижтимоий вазиятни барқарорлаштириш учун хулқ-атвор, инсонлараро муносабатлар ва тартиб-интизомни назорат қилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ҳар бир киши жамиятда яшар экан, мавжуд қоидалар ва қадриятларга бўйсуниб, меъёрларга амал қилишга мажбур. Айнан ана шу меъёрларнинг амал қилиши учун жамоатчилик назорати зарур, бу ижтимоийлашувни келтириб чиқариб, ижтимоий муносабатларни уйғунлаштиради ва жамиятда бирликни юзага келтиришга хизмат қилади. Жамиятда меъёрларнинг амал қилиши унинг аъзолари томонидан қабул қилинганлигини англатади. Уларга амал қилмаганларни жамоатчилик назорати аниқлайди ва жавобгарликка тортади[3].

Классик сиёсатшунослардан Ж.Ж.Руссонинг тадқиқотларига асосланганда, давлат ва жамият ўртасидаги назорат фақатгина ўзаро келишув асосида амалга оширилиши мумкин. Унга кўра, “жамиятда ижтимоий бирликнинг шундай шаклини топиш керакки, у ҳар бир аъзонинг шахси ҳамда мулкни чегаралаш ва ҳимоялашга қодир, унинг ёрдамида оммага қўшилган ҳар бир киши фақат ўз-ўзига бўйсуниб ва аввалгидек эркин бўлиб қолиши керак. Ижтимоий келишув бажарадиган асосий вазифа ана шундан иборат”[4].

Баъзи олимлар жамоатчилик назорати борасида суиистеъмол-чиликка йўл қўйилишини мисол келтиришади. Жумладан, таниқли америкалик олим С.Хантингтон АҚШда қуролли кучлар устидан фуқаролик назорати ўрнатиш масаласида доимо Конгресс ва Президент ўртасидаги мунозарага эътибор қаратади. Президент жамоатчилик назоратини Президент назорати билан тенглаштиради ва Конгрессда аъзоларнинг кўплиги қуролли кучлар устидан ўрнатиладиган назоратнинг самарасизлигига олиб келишини рўқач қилади. Конгресс эса, ўз навбатида, бу фикрга қарши чиқиб, Президент ҳарбий маслаҳатчиларга тобе эканлигини таъкидлаган ҳолда, ўзини Президентдан кўра халққа яқин “ҳис” этади ва жамоатчилик назоратини конгресс назорати билан тенглаштиради. Кўриниб турганидек, гап ҳокимиятни қуролли кучлар ва фуқаролар ўртасида тақсимлаш эмас, балки қонун чиқарувчи ва ижро ҳокимияти ўртасида бўлишиш устида кетмоқда[5]. АҚШда Қуролли кучлар жуда муҳим институт бўлганлиги туфайли уни назорат қилишда ҳокимият бўғинлари халқнинг иштирокисиз ўзаро мунозарага киришади. Гарчи халқ бу жараёндан тўлиқ бохабар қилинмасада, ушбу ҳолатда фуқаролар номидан иш кўрилади.

Ижтимоий вазиятдан келиб чиққан ҳолда жамоатчилик назоратининг турли кўринишлари вужудга келади. Ривожланмаган жамиятларда эътиқод ёхуд анъаналар жамоатчилик назоратини таъминлаш учун етарлидир. Қишлоқ жойларда эътиқод, бидъат, меъёрлар, анъана ва удумлар жамоатчилик назоратини амалга оширишга хизмат қилса, замонавий жамиятда эса жамоатчилик назоратини амалга оширишда полиция, армия, университетлар, газета, радио ва бошқа фуқаролик институтларидан фойдаланилади.

Ҳокимият хатти-ҳаракатларини назорат қилиш қадимдан жамият тараққиётида муҳим ўрин тутиб, олимлар “ қонунга эмас, балки зўравонлик таҳдидига таянган назоратсиз ҳокимиятдан хавфлироқ нарса йўқ” эканлигини таъкидлашади[6]. Бундан ташқари, “жамиятнинг ҳокимият устидан назорат ўрнатишга қодирлиги – фуқаролик жамиятининг белгисидир. Фақат ҳуқуқий шаклга эга бўлган назоратгина ҳокимиятни ҳуқуққа бўйсундиради ва фақат фуқаролик жамияти шароитидагина давлат “ҳуқуққа тобе” бўлади ва “ҳуқуқий давлат” мақомига эга бўлади”[7].

Раҳбарларнинг халқ томонидан назорат қилиниши сиёсий барқарорлик ва давлат тараққиётининг омили эканлиги Арастунинг тадқиқотларида учрайди. Давлатни фуқаролар, давлат ҳамда мансабдорлар иттифоқи сифатида талқин қилган Ш.Монтескье, унинг ҳукуматсиз мавжуд бўла олмаслигини таъкидлайди. Унга кўра, қонунлар фуқароларнинг ҳукумат фаолиятини назорат қилишига имкон яратади[8].

Маълумки, шўро давридаги адабиётларда жамоатчилик назоратига оид тадқиқотлар ўта мафкуравийлашганлиги билан ажралиб турган. Упайтда жамоатчилик назорати “социалистик назорат”, “партия назорати”, “халқ назорати” деган атамалар билан ифодаланган.

Манбаларда берилган илмий таърифларга эътибор қаратсак, *жамоатчилик назорати деганда, умуман, жамият ёки алоҳида фуқаролар гуруҳи томонидан ижтимоий*

институтлар, шу жумладан, давлат бошқаруви органларининг фаолиятини оптималлаштириши мақсадида уларнинг шаклланиши ва фаолият юритишини қайд этиши ҳамда баҳо бериши механизми тушунилади.

Жамоатчилик назоратида фаолиятнинг самарадорлиги ва натижаси шунингдек, амалга оширилган назорат амалиётининг таъсирчанлиги муҳим ўрин тутди. Яна бир манбада “давлат бошқаруви соҳасида бирор-бир махсус вазифани бажариш жараёнида турли усуллар воситасида амалга ошириладиган умумий, кумулятив фаолият” давлатни назорат қилиш тарзида тушунилади[9]. Ижтимоий бошқарув тизимларида назорат қайтувчи алоқанинг (feedback) муҳим шакли бўлиб, унинг ёрдамида давлат органлари мамлакатдаги ҳақиқий ҳолат, қарорларнинг бажарилиши ҳақида маълумотга эга бўлишади[10].

Юқоридаги таърифларга асосланган ҳолда, ваколатли фуқаролик институтлари томонидан давлат ҳокимияти органлари фаолиятида қонунийликни таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган ижтимоий назоратни давлат ҳокимияти устидан жамоатчилик назорати сифатида тушуниши мумкин. Яъни, жамоатчилик назорати фуқаролар ва фуқаролик жамияти ваколатли институтларининг тизимли фаолияти бўлиб, у давлат бошқарув органлари фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий мезонларга мослигини белгилаш, юзага келган қонунбузарлик ҳолатларини давлатнинг тегишли органларига мурожаат қилиши орқали ёки жамоатчилик фикрига таянган ҳолда бартараф этишдан иборат.

ХУЛОСА.

Шунинг билан бирга, Ҳаракатлар стратегиясида назарда тутилган чора-тадбирларга мувофиқ, қабул қилинган ва 2018 йил 13 апрель кунидан бошлаб кучга кирган “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонун ижросини таъминлашда давлат органлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашларининг фаолияти самарадор бўлиши долзарб аҳамиятга эга.

Фуқароларнинг фаоллиги, ижтимоий ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг ортиши ҳамда ҳар бир давлат хизматчисининг ўз фаолияти жамоатчилик назорати остида эканлигини чуқур ҳис этиб бориши фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнининг муҳим шартларидандир. Яъни, давлат органлари аҳолига ўз сиёсати, ҳаракатларини тушунтириб бериши, халқ олдида мунтазам равишда ҳисобот бериб бориши бугунги замон талабидир.

Фикримизча, жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижага қараб хулоса чиқариш зарур. Акс ҳолда, жамоатчилик назорати ижро ҳокимияти идораларини депсиниш ҳолатига тушириб қўяди. Шу сабабли жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижа асосий мезон бўлиши лозим.

Хулоса шуки, «давлат ҳокимияти» ва «жамоатчилик назорати» бир-бирини тўлдирувчи тушунчалардир. Давлат ҳокимияти ва жамоатчилик назоратининг бирлиги халқнинг ҳокимиятдан, ҳокимиятнинг халқдан бегоналашувининг олдини олиб, озчилик ва кўпчилик деспотизмига йўл қўймайди. Давлат ҳокимияти ва жамоатчилик назоратининг уйғунлигини таъминлаш демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришга хизмат қилади.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Hirschi, T. Causes of delinquency. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. 2002.
2. Benedict, R. /An Anthropologist at Work. Part 4, (1959). From a paper “Primitive Freedom, written in 1942.
3. Umar Farooq. What is Social Control Meaning Definition and Characteristics. Studylecturenates.Com. Saturday, 10 March 2012.
4. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: “КАНОН-пресс”, “Кучково поле”, 1998. – С. 416.
5. Huntington S.P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Belknap/Harvard, Cambridge, 1985. – P. 30.
6. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: Статут, 2008. – С. 218.

7. Лучин В.О. Конституционный строй России: основные политико-правовые характеристики // Право и политика. 2006. №10. – С. 27–31.
8. Қаранг: Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью государственных органов // Административное право и процесс. 2011. № 5. – С. 5.
9. Чиркин В.Е. Государственное управление. – М.:Норма, 2007. – С.250.
10. Бахрах Д.Н. Административное право России. – М.: Норма, 2009. – С.712.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000